

Irina Vlăduca Marghiloman s-a născut în București. A absolvit Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București, după care a părăsit România împreună cu familia, mergând în Germania. După un studiu de Design, împreună cu soțul său, a deschis o firmă de arhitectură și design. După 49 de ani s-au reîntors în România.

Irina VLĂDUCA MARGHILOMAN

PENTRU A REÎNNODA ISTORIA FAMILIEI MELE

Tatăl meu, strănepotul lui Alexandru Marghiloman și-a asumat dorința testamentară a lui Alexandru Marghiloman și a preluat numele Marghiloman alături de numele său de naștere Butculescu. Bunica mea paternală a fost fata surorii lui Alexandru Marghiloman, Elena. Eu m-am născut în comunism, nu am cunoscut frumoasa viață a familiei mele. De frică, tatăl meu s-a ascuns în timpul comunismului și mi-a ascuns povestea familiei. Am trait timp de 18 ani într – o singură cameră cu părinții mei, având doar o baie transformate jumătate în bucătărie. Dorința părinților mei de-a putea părăsi comunismul a eșuat mulți ani de zile, tata, de profesie arhitect, fiind retrogradat și urmărit de securitate.

La vârsta de 18 ani am reușit să emigrăm în Israel, mama mea fiind evreică. Am plecat fără cetățenie în deșert, o viață total necunoscută pentru noi. Am reușit să emigram din nou, nu în Elvetia cum trebuia, ci am ajuns în Germania. Ca orice emigrant am trecut încă o dată prin anumite etape, până familia s-a instalat din nou într-o cameră. Dar a trecut și asta, viața și-a reluat cursul, aveam de lucru, m-am căsătorit și împreună cu soțul meu am pornit

o viață normală, așa cum părinții noștri și-au dorit-o pentru noi. Am înființat în Germania, împreună cu el, o firmă de arhitectură și design, am adus pe lume o fată minunată și am dus o viață de vis. Dar cândva, în 2007 venind în România, am descoperit povestea familiilor mele. Nedreptatea și bătaia de joc a comuniștilor m-a determinat să fac dreptate tatălui meu care a întâmpinat greutățile comunismului. Și iată că după 49 de ani, împreună cu soțul meu, ne-am decis să ne repatriem.

Pentru a reînnoda istoria familiei mele, am decis împreună cu soțul meu înființarea Asociației „Alexandru Marghiloman”, cu sediul în Buzău, la data de 10 mai 2018, ziua în care unchiul meu, cu aproape un secol în urmă (1925), se stinge din viață.

Asociația își propune, în principal, să reînvie activități pe care familia Marghiloman le-a inclus în preocupările sale de-a lungul multor decenii.

În primul rând, pentru faptul că Alexandru Marghilom a fost, după cum se știe, un brilliant avocat în epocă, ne-am propus ca, prin Asociația noastră, să-i susținem pe acei copii din Buzău care doresc să urmeze această carieră, prin

Alexandru și Elena Marghiloman

diverse activități practice și prin acordarea unei burse în beneficiul unui elev cu o situație financiară precară.

În acest sens, pentru realizarea proiectelor noastre, Asociația a inițiat o colaborare cu Consiliul Baroului din Buzău.

Totodată, dorința de a-l onora pe părintele hipismului românesc, cel care a adus nenumărate premii României, care a condus, ca Vicepreședinte, Jockey Clubul Român, timp de 22 de ani, între 1903–1925, și care avea o herghelie de cai Pursânge Englez la Buzău și un Hipodrom pe care îi antrena, ne-a determinat să ne

asumăm responsabilitatea de a aduce în România, din Irlanda, în anul 2019, un armăsar Pursânge englez – Frozen Fire, câștigător de Derby în Grupa I în Irlanda. A fost pus la dispoziția Hergeliei din Cislău pentru montă. Acum, la Hergelia Cislău există 5 mânji: – Onix, – Magic Fire, – Legend, – Bettina și – Dream Fire, care sperăm ca în cadrul concursurilor de Galop ce se vor ține în România, să-i aducă acesteia recunoaștere pe plan internațional.

Străbunica mea, Elena Pherekyde, sora lui Alexandru Marghiloman, a fost o femeie care a ajutat enorm, implicându-se în proiecte de bi-

nefacere prin Asociația de binefacere „Obol”, pe care a condus-o. Pentru activitatea ei, i-a fost ridicată o statuie în Parcul Cișmigiu. În onoarea și amintirea ei, Asociația „Alexandru Marghiloman” și-a propus încă de la început acțiuni de sprijinire a copiilor buzoieni cu boli oncologice și a celor aflați în situații de dificultate materială sau socială.

Am avut nenumărate acțiuni, începând de la strângerea de fonduri pentru o fată cu probleme oncologice, până la activități la sediul Crucii Roșii din Buzău, campania „Donează o carte” pentru școala din Malul Roșu, în parteneriat cu Palatul Copiilor din Buzău, campania națională „Nu arunca chiștoace! Strada nu este scrumieră”, campania „Dăruiește un zâmbet pentru un copil”, împreună cu Asociația „Buna Vestire” din Buzău, campania „Depozitului de zâmbete”, în parteneriat cu Crucea Roșie Buzău, acțiunea „Toamna se numără peturile din pădure”, împreună cu Societatea Exploratorilor, campania „Braiesti”, dedicată mămicilor din Buzău, proiectul „Banca de alimente”, în parteneriat cu Crucea Roșie Buzău. De asemenea, am participat la proiectul „Crăciunul de odinioară la Buzău” în cadrul căruia au fost oferite cadouri copiilor buzoieni, la acțiunea „Copii din Policiori”, colectă pentru copii din Nehoiu, la acțiunea donăm sânge pentru Sophia, la evenimentul „Momentum”, alături de Asociația „Împreună pentru buzoieni”. Totodată, am sprijinit prin materiale pentru desen copii cu afecțiuni oncologice de la Spitalul Fundeni, am participat la acțiunea „Prindem rădăcini” alături de Asociația „CERT Transilvania», la acțiunea inițiată de Crucea Roșie din Buzău de strângere de colete cu mâncare pentru bebeluși și adulți refugiați din Ucraina, iar momentan sprijinim campania „Fii iepurașul de Paște”, dedicată copiilor refugiați din Ucraina, cu donații de mâncare pentru bebelușii refugiaților ucraineni.

Asociația are în vedere și sprijinirea IT-iștilor din Buzău. Un elev al Liceului Alexandru Marghiloman a obținut o bursă cu ajutorul Fundației Comunitare din Buzău.

Asociația „Alexandru Marghiloman”

Suntem mândri că Asociația beneficiază de sprijinul a peste 100 de voluntari de la Liceul „Alexandru Marghiloman” din Buzău, care susțin proiectele noastre și pentru care le mulțumim.

În anul 2023 vom lansa pe piață un produs dedicat memoriei lui Alexandru Marghiloman, celebra «Cafea Marghiloman», iar veniturile realizate din comercializarea ei le vom dona copiilor cu afecțiuni oncologice.

În anul 2020, am înființat „Asociația Română a Crescătorilor și a Proprietarilor de Cai Pur Sânge Englez „Alexandru Marghiloman”. Asociația își propune și dorește să coaguleze în jurul ei pe toți acei proprietari și crescători de cai Pur sânge englez din România, de a promova un sport care a adus România, în perioada interbelică, pe locul 3 în Europa, în cursele de galop.

Totodată, Asociația va oferi anual un premiu de încurajare a proprietarilor și crescătorilor de cai Pur sânge englez, Premiul „Alexandru Marghiloman”. Acesta va fi oferit pentru prima oară pe 15 mai 2022, în cadrul cursei de galop care se va desfășura sub egida Jockey Clubului Român.

Pentru a reînnodea istoria familiei mele

Rezumat. Am înființat, la 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, „Asociația Alexandru Marghiloman” în Buzău. Cele trei scopuri ale Asociației reprezintă activitatea Familiei Marghiloman, cea a unchiului și a matusii mele, Alexandru și Elena Marghiloman. Ramurile „Dăruim speranță” se adresează copiilor nevoiași și celor care suferă de boli oncologice. „Nihil Sine Veritas” se ocupa de elevii doritori să urmeze o carieră de avocat. «Nobilul Pur Sange Englez» se ocupa cu reînvierea Pur sângelui Englez în România».

Am desfășurat multe activități și donații pentru copii și am adus un armăsar Pur Sange Englez în România pentru ca la Herghelia din Cislău acum să existe 5 mânji, donați de noi Statului Român.

Avem un parteneriat cu Liceul „Alexandru Marghiloman” din Buzău, unde peste 100 de elevi dar și cadre didactice fac voluntariat.

În anul 2023 vom lansa pe piață celebra „Cafea Marghiloman”, ale căror venituri vor fi acordate copiilor cu boli oncologice.

Cuvinte cheie: Alexandru Marghiloman, Buzău, Unirea Basarabiei cu România, istoria.

To Reknod my Family History

Abstract. On the 100th anniversary of the Union of Bessarabia with Romania, I founded the “Alexandru Marghiloman” Association in Buzau. The three purposes of the Association are the activity of the Marghiloman Family, that of my uncle and aunt, Alexandru and Elena Marghiloman. The branches of “Give Hope” are aimed at children in need and those suffering from cancer. “Nihil Sine Veritas” deals with students who want to pursue a career in law. “The Noble Thoroughbred Englishman” was concerned with the revival of the Thoroughbred English in Romania.

We carried out many activities and donations for children and we brought a Purebred English stallion to Romania so that at the Stud Farm in Cislău there are now 5 foals, donated by us to the Romanian State.

We have a partnership with the “Alexandru Marghiloman” High School in Buzău, where over 100 students and teachers volunteer.

In 2023 we will launch on the market, the famous “Marghiloman Coffee”, whose income will be given to children with cancer.

Keywords: Alexandru Marghiloman, Buzău, Union of Bessarabia with Romania, history.